

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ТАСАВВУФИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА САЛОМАТЛИК ФАЛСАФАСИ

Ражабов О.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада тасаввуфий тафаккурда саломатлик тушунчасининг мазмун-моҳияти, суфи алломаларнинг инсон қалби ва нафсини даволашга оид қараишлари таҳлил этилган. Тавба, зуҳд, сабр, хавф ва ражо каби тушунчалар тасаввуфий тиббиётнинг асосий омиллари сифатида кўриб чиқилади. Тадқиқотда Абу Ҳамид Ғаззолий, Баҳоуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавий, Абдулқодир Ғилоний сингари алломаларнинг асарларида саломатлик ва руҳий поклик масалаларига берилган эътибор очиқ берилган. Шунингдек, тасаввуфий қараишларнинг замонавий соғлом турмуш тарзи шаклланишидаги ўрни илмий асосда ёритилган.

Калит сўзлар: тасаввуф, саломатлик, тавба, нафс тарбияси, қалб хасталиги, суфи алломалари, руҳий тиббиёт, зуҳд, хавф ва ражо.

PHILOSOPHY OF HEALTH IN SUFI TEACHINGS

Razhabov O.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article explores the concept of health in Sufi thought, analyzing the views of prominent Sufi scholars on the treatment of the heart and the purification of the soul. It examines such important categories as repentance, asceticism, patience, fear, and hope, which are key elements of spiritual medicine. The focus is on the works of Abu Hamid al-Ghazali, Baha-ud-Din Naqshband, Ahmad Yasawi, and Abdul Qadir Gilani, which emphasize the importance of mental and spiritual well-being. The significance of Sufi ideas is also analyzed in the context of shaping a modern healthy lifestyle.

Keywords: Sufism, health, repentance, training of the nafs, heart diseases, Sufi scholars, spiritual medicine, asceticism, fear and hope.

ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ В СУФИЙСКИХ УЧЕНИЯХ

Ражабов О.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье раскрывается содержание понятия здоровья в суфийской мысли, анализируются взгляды выдающихся суфийских ученых на лечение сердца и очищение души. Рассматриваются такие важные категории, как покаяние, аскетизм, терпение, страх и надежда, которые являются ключевыми элементами духовной медицины. В центре внимания – труды Абу Хамида аль-Газзали, Бахауддина Накибанды, Ахмада Яссави и Абдулқадир Гилани, в которых подчеркивается важность душевного и духовного здоровья. Также проанализировано значение суфийских идей в контексте формирования современного здорового образа жизни.

Ключевые слова: Суфизм, здоровье, покаяние, воспитание нафса, болезни сердца, суфийские ученые, духовная медицина, аскетизм, страх и надежда.

e-mail: radjabov.otabek@bsmi.uz

Кириш. Инсон саломатлиги қадим замонлардан бери диний, фалсафий ва илмий фикр доирасида марказий мавзулардан бири бўлиб келган. Айниқса, тасаввуфий тафаккурда саломатлик масаласи нафақат жисмоний ҳолат, балки руҳий ва ахлоқий поклик билан чамбарчас боғлиқ ҳолда талқин этилади. Суфи алломалари инсоннинг соғлом бўлишини – нафсни поклаш, қалбни ёмон сифатлардан тозалаш ва Аллоҳга яқинлашувнинг зарурий шарти деб билишган. Уларнинг асарларида саломатлик тушунчаси фақат касаллик ёқлиги эмас, балки маънавий юксалиш, ички тинчлик ва ҳаёт тарзининг уйғунлиги билан ўлчанади.

Тасаввуфда соғлиқ икки асосий йўналишда – жисмоний саломатлик (бедений афьет) ва руҳий саломатлик (қалбий поклик) тарзида тушунилади. Ушбу мақолада машҳур тасаввуф алломалари – жумладан, Абу Ҳамид ал-Ғаззолий, Абдулқодир Ғилоний, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд ва Юсуф Ҳамадоний сингари мутафаккирларнинг саломатликка оид фикрлари таҳлил қилинади. Шу

билан бирга, тасаввуфий таълимотларда соғлом турмуш тарзи, нафсни тийиш, рўза, зикр ва покланиш амаллари орқали инсон саломатлигини асрашга оид ғоялар очиб берилади.

Мақоланинг мақсади – тасаввуф меросида саломатлик тушунчасининг ўрнини аниқлаш, унинг бугунги кун учун қандай ахлоқий ва тиббий аҳамият касб этишини ёритишдан иборатдир.

Адабиётлар таҳлили. Тасаввуфнинг саломатлик ҳақидаги ғоялари асосан инсоннинг ички дунёси, қалб ҳолати ва руҳий поклик билан боғлиқ бўлиб, бу ёндашув ислом фалсафаси ва ахлоқий таълимотлари билан узвий алоқададир. Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, тасаввуф алломалари соғлиқни фақат жисмоний эмас, балки маънавий-руҳий саломатлик нуқтайи назаридан кўрганлар.

Хусусан, Абу Ҳамид ал-Ғаззолийнинг “Ихё улум ад-дин” асарида нафсни тарбия қилиш, юрак хасталикларидан сақланиш ва қалб поклигига эришиш орқали инсоннинг ҳақиқий саломатлигига эришиш мумкинлиги та’кидланади [1]. Унга кўра, руҳий соғлиқ – бу Аллоҳ билан боғлиқ бўлган қалб ҳолатининг барқарорлиги ва нафсий истаклардан халос бўлишидир.

Аҳмад Яссавий ва кейинчалик унинг ан’аналарини давом эттирган Туркистон алломалари (масалан, Баҳоуддин Нақшбанд) та’лимотида саломатлик масаласи “зоҳир ва ботин” тамойиллари асосида кўриб чиқилган. Улар инсон танаси билан бирга руҳини ҳам соғлом сақлаш, бу икки ҳолат ўртасидаги мувозанатни ушлашни муҳим деб билганлар [2].

Замонавий тадқиқотлар, масалан, М. Сайид Рамазон ал-Бутий, Ҳамза Юсуф, ва бошқа исломий психологлар ишлари, тасаввуфдаги қалб дардлари ва нафс касалликларини замонавий руҳий тушкунлик, хавотир, шахсий инқирозлар каби психологик муаммолар билан боғлайди [3, 4]. Бу ёндашув тасаввуфий меросни замонавий руҳий саломатлик концепсияси билан уйғунлаштириш имконини беради.

Бироқ мавжуд адабиётларда тасаввуфий манбаларда саломатлик тушунчасининг тиббий, физиологик ёки сотсиал саломатлик мезонлари билан боғлиқ жиҳатлари етарлича таҳлил этилмаган. Бу бўшлиқ, айниқса, жисмоний соғлиқни тасаввуфий дунёқараш орқали таҳлил қилишга уринган асарларнинг камлигида намоён бўлади.

Шунингдек, Юсуф Ҳамадоний, Абдулҳолиқ Гиждувоний, Аҳмад Фарғоний каби алломаларнинг асарларида соғлиқ тушунчаси бевосита тилга олинмаса-да, уларнинг руҳий ва ахлоқий поклик ҳақидаги қарашлари, аслида, кенг ма’нодаги саломатлик концептсиясини акс эттиради [5].

Умуман олганда, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тасаввуфда саломатлик – бу фақат тананинг эмас, балки қалб ва руҳнинг ҳолати билан белгиланадиган мураккаб ва чуқур тушунчадир. Уни фақат исломий ахлоқий қадриятлар билан эмас, балки психологик, фалсафий ва социал омиллар билан ҳам боғлиқ ҳолда ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Ушбу тадқиқотда тасаввуфий манбаларда саломатликка оид ғоялар, тавба ва руҳий тарбия ҳақидаги қарашлар тизимли равишда ўрганилди. Иш давомида тарихий, таҳлилий, таққословий ва контекстуал методлардан фойдаланилди.

Тарихий ёндашув ёрдамида турли даврларда яшаб ижод қилган тасаввуф алломалари – Абу Ҳомид Ғаззолий, Баҳоуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавий, Абдулқодир Ғилоний ва бошқаларнинг саломатлик, тавба, нафс тарбияси ҳақидаги қарашлари изчил ўрганилди.

Таҳлилий усул орқали тасаввуфда саломатлик тушунчасининг маънавий ва руҳий жиҳатлари чуқур таҳлил қилинди. Айниқса, қалб касалликлари, гуноҳларнинг руҳий саломатликка таъсири ва уларнинг тавба орқали даволаниши ҳақидаги фикрлар илмий асосда шарҳлаб берилди.

Таққослаш усули ёрдамида тасаввуфий қарашлар замонавий психология ва руҳий саломатлик бўйича концепсиялар билан солиштирилди. Бу орқали тасаввуфда илгари сурилган руҳий саломатлик асослари бугунги даврда ҳам долзарблигини йўқотмаганлиги кўрсатиб берилди.

Концептуал ёндашув орқали суфи алломаларининг руҳий саломатлик ҳақидаги фикрларида учрайдиган асосий тушунчалар – тавба, зуҳд, хавф ва ражо, қалб тарбияси, гуноҳдан покланиш каби категориялар таҳлил қилиниб, уларнинг замонавий ахлоқий-ма’навий қадриятлар билан боғлиқлиги очиб берилди.

Тадқиқот манба сифатида тасаввуфий асарларнинг ўзбек ва араб тилидаги таржималари, шарҳлари, диний-фалсафий адабиётлар, шунингдек, замонавий олимларнинг саломатлик ва руҳий тарбия ҳақидаги илмий мақолалари ҳамда изланишларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Тасаввуф бир томондан, фикр илмига, бошқа томондан табобат илмига ўхшайди. Илоҳий ҳукмларни қалбга боғлаш фикр илмини англатса, руҳий илм эса, лозим бўлган дорилар ва энг муҳими чора – тадбирларни тавсия қилиб, ҳақли равишда қалбий ёки нафсоний тиббиёт номини олади. Демак тасаввуф хаста қалб ва нафсларни даволайдиган ҳақимдир.

Тасаввуфнинг ғояси қалбни тузатиш, уни сақлаш ва касалликлардан даволашдир. Бунинг учун нафс тарбиясига махсус эътибор берилади. Кибр, худбинлик, ҳасад ва дунё севгиси каби офатлардан қутулишга ёрдам беради. Кибр жойига камтаринлик, худбинлик ўрнига фидоийлик ва тавозе, ҳасад жойига ҳавас ва дунёпарастлик ўрнида охират ўйловини туғдиради.

Тасаввуф йўлига кирганлар руҳий хасталиклардан қутулишни биринчи давоси **тавба** бўлса, икинчиси **зуҳд** – парҳезкор қилмоқ, яъни дунёга илтимоф этмасдан тоат-ибодат билан кун кечирмоқликдир [6]. Парҳез касалликка чалинмаслик, касал бўлса даволаниш ва соғайгандан сўнг вужудни мустаҳкамлаш учун жуда зарур бўлган йўлдир. **Зуҳд** – нафс истакларини камайтириш, фикрни фақат унинг орзулари ила банд этмасликдир. Бунинг фойдаси катта – чунки очкўзлик зехнни заифлаштиради, руҳ ва ақлни парда билан ўраб ташлайди. Асл зуҳд - Аллоҳга маъкул нарсаларни севмоқ. Тангри таъқиқлаган нарсалардан ҳазар этмоқ. Расулulloҳ демишлар: “Дунёда зуҳдни таржих этки, Мавло сени севсин ва носнинг (инсонларнинг) кўлидагиларга илтифот этмагилки, нос ҳам сени севсин” . Аҳмад ибн Ҳанбал зуҳднинг уч мартабаси борлигини айтган. **Биринчиси** - авом зуҳди [7]. Бу - ҳаромни тарк этмоқ. **Иккинчиси** - хавос зуҳди. Бу - ҳалолнинг ҳамзатуриятдан ортигини тарк айлаш. **Учинчиси** - Аллоҳдан бошқа ҳаммасини тарк қилмоқ, яъни аъҳос зуҳди ҳисобланади.

Бир бемор келиб шайхдан маслаҳат сўрайди. Шайх унга тавба қилишни маслаҳат беради. Бошқа дардга чалинганларга ҳам шайх тавба қилишни буюради. Шогирдлари унинг сабабини сўраганда тавба барча дардга шифо, ранжга даволигини айтади.

“Тавба (араб – қайтиш, пушаймон бўлиш) – тасаввуфда солиҳнинг тариқат сари қадам қўйишидан олдин қилган барча гуноҳларидан тавба қилиб, келажакда бирор бир гуноҳ ишни қасддан қилмасликка азму қарор этиш” [8]. Тавба истакка боғлиқдир. Нажмидир Кубронинг келтирилишича, “мажбурий тавба охир нафасида имон келтирган кишининг икромига мақбулу мўътабар саналмайди. Бошқа ибодатлар ҳам худди шундай. Зеро, пайғамбарлар ҳам инсонларни зўрлик билан эмас, балки бир қанча мўъжизалари билан имонга чорлагандирлар.

Гуноҳ эса хоҳ дунёвий бўлсин, хоҳ ухравий бўлсин, қул ва Аллоҳ орасида бир парда ва тўсиқдир. Инсон учун наинки дунё билан боғлиқ, балки охират билан боғлиқ мартаба-ю даражалар ҳам бир ҳижоб эрур. Ҳақиқатда эса жаннат даражалари қулларнинг амал ва ҳатти-ҳаракатларига кўра тақсимланади. Бунинг учун қул яхши амалларни адо этади, аммо уларга ишониб, ортиқча баҳо ҳам бермайди. Дунёга дахлдор мартаба-ю мақомларда ҳам аҳвол худди шундай [9].

Агар инсон етишган мақомига кўнгилдан боғланмаса, бу мақом унга парда ва тўсиқлик қилолмайди. Илк халифалар мансаб соҳиблари эдилар, аммо мансаб улар учун ҳеч бир тарзда тўсиқ бўла олмаган. Ҳадисда “ҳаром” сўзи “маън қилинган” деган маънони билдиради. Диний амрларда ҳам чегаралар бўлганидек, охират аҳли учун ҳам дунё билан боғланишлар таъқиқланган. Чунки дунё билан охиратни бирлаштириш мағриб билан машриқни бирлаштиришга ўхшайди, бу эса умуман тасаввурга сиғмайди. Булар икки кундош кабидирларки, бири рози бўлса, иккинчиси норозидир. Яъни, саройлар қуриб, шаҳарларни ободонлаштириб, кўчат экиб, қудуқ қазишда вақт орттириб, ҳамиша ҳам амали солиҳ уруғини сочиб бўлмайди.

Тасаввуфда тавба Ҳақ йўлига кирган киши камолотининг биринчи мақоми саналади. “Хужжатул ислом” номи билан машҳур Абу Ҳамид Ғаззолийнинг “Тавба китоби” ни 2003 йил “Мовароуннаҳр” нашриёти чоп этди. Бу асар “Ихёу улумид-дин” дан олинган. Бу асарнинг ИВ бобида “Тавбанинг шифобахшлиги ва гуноҳдан тийилмаслик дардининг муолажа йўли” деб номланган ва унда куйидагича фикрлар айтилади: “тавба шифобахш доридир. Тавба доираси илмнинг ширинлиги билан сабрнинг аччиқлиги қориштириб тайёрланган. Гуноҳдан тийила билмаслик дардига чалинган қалбнинг муолажасини ҳам шундай тушунмоқ керак. Демак, бу муолажанинг асоси иккита: илм ва сабр”. Барча илмлар қалб дардига даводир. Лекин ҳар дарднинг ўз илми бор. Масалан, тиб илмини билиш барча касалликларнинг муолажасида фойда беради. Ғаззолий фикрини шундай давом эттиради.

“Дунё бир беморхона, ер остида фақат ўликлар, ер устида эса, беморларгина бор. Қалби хасталанганлар жисми хасталанганлардан кўра кўпроқ. Олимлар табиб, султонлар эса, беморхона бошқарувчиларидир. Олимнинг муолажасини қабул қилмаган осийни ёмонликдан тийиб қўйиш султонга топширилади. Қалб хасталиги жисм хасталигидан оғирдир. Бунинг учта сабаби бор. Биринчи сабаб шуки, бемор ўзининг бемор эканини билмайди. Иккинчи сабаб, қалб хасталигининг оқибати, жисм хасталиги оқибатига тескари ўлароқ, бу оламда юзага чиқмайди. Жисмоний хасталикнинг оқибати эса, ўлим экани ва инсон табияти ундан қочиши кундай равшан. Аммо ўлимдан кейинги нарсалар инсонга қоронғу. Бинобарин, гуноҳларнинг оқибати қалбнинг ўлими билан натижаланади. Учинчи сабаб, қалб хасталигининг муолажаси оғирдир. Бу хасталикни табибсиз даволаб бўлмайди. Табиблар ким? Албатта, олимлардир”.

“Қалб хасталигининг давоси иккита: хавф ва ражодир (умид). Кимда фақат хавф устивор бўлса, дунёдан тўла юз ўгиради. Динда ражо ҳам борлигини эслатиб, ҳаракатларини тўғри ўзанга – муътадил ҳолатга қайтариш лозим. Шунингдек, хоҳлагани ҳолда гуноҳлардан қайтмаётган, қилган гуноҳларини улуғ санаб, уларнинг кечирилишидан ноумид бўлаётган кишининг шифоси ҳам шу: умид дориси билан муолажа қилинади, тавбанинг қабул бўлишига умид уйғотилади. Шунда у шифо топиб, тавба сари қадам ташлайди”. Гуноҳдан тийилмаслик, доим гуноҳ қилавериш – бир тугун. Бу тугунни ечишнинг ва одамларни гуноҳларни тарк этишга ундашнинг қуйидаги йўллари бор.

Биринчиси, гуноҳкор ва осийлар қалбига хавф солувчи Куръон оятларини зикр қилмоқ. Шунингдек, тегишли хабар ва асарларни келтирмоқ.

Гуноҳларни тарк этишга ундашнинг **иккинчи** йўли пайғамбарлар ва ўтмишдаги солиҳ кишилар ҳақида, гуноҳлари туфайли уларнинг бошига тушган мусибатлар хусусида ҳикоя қилишдир.

Гуноҳларни тарк этишга ундашнинг **учинчи** йўли – бу дунёда гуноҳлар учун бериладиган жазонинг тез келишини инсонлар зехнида қарор топтириш. Чунки, банда мусибатга ё‘лиқар экан, албатта, бу унинг бирор жиноятига жазодир. Банда гуноҳ қилса, қалб юзи қораяди. Агар у саодатманд бўлса, гуноҳдан тезроқ тийилиши учун ичдаги қоралик сиртига чиқади. Агар у бадбахт бўлса, қоралик ичида яширин бўлиб, ўзи ҳам уни сезмайди.

Гуноҳларни тарк этишга ундашнинг **тўртинчи** йўли маст қилувчи ичкилик ичиш, зино, ўғирлик, одам ўлдириш, ғийбат, кибр, ҳасад каби гуноҳларнинг ҳар бири учун бериладиган жазоларни алоҳида-алоҳида эслатишдир. Чунки, эгасига айтилмаган гап, бамисоли, малҳамни жароҳатдан бошқа жойга суриш билан баробардир.

Гуноҳларни тарк этишга ундашнинг **бешинчи** йўли қандай бўлади, деб сўралса, бунинг давоси фикрдир. Яъни, ўлимнинг оёқ кийими боғичидан-да яқинроқ экани ҳақида фикрласак, жазо кунининг узок эмаслигини ҳис этамиз.

Муолажанинг яна бир йўли: бу иллатни ақл доирасида озгина илм билан даволаш мумкин.

“Канзал ибод фи шарҳ – ал Аврод” асаридан маълум бўладики, Баҳоуддин Нақшбанд ҳам тавбани қайтиш деб тушунганлар. Тавба узок ё‘лдан яқин ё‘лга қайтиш деб тушунганлар. Яъни киши ўз аслини ё‘қотиб адашиб юришдан ўзининг Аллоҳга яқин бўлган даражада қайтади.

Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд тавбани қуйидагича гуруҳлайди.

Биринчидан, Авом тавбаси – зоҳирий гуноҳлардан қайтиш.

Иккинчидан, Солиҳларнинг тавбаси – замима – ёмон ахлоқдан қайтиш.

Учинчидан, Ботиний тавба – қалбни тазкия – софлашга қайтиш.

Тўртинчидан, Муҳибблар тавбаси – ғафлатдан қайтиш.

Демак, Баҳоуддин Нақшбанд тавбани мураккаб қайтиш жараёни эканлигини тушуниши ва зоҳирий гуноҳлардан қайтишдан бошланиб, яхши ахлоқли бўлишга томон юксалиш ва ундан қалбни поклаш орқали ботинни поклаш даражасига етиш ва бу жараёни олий босқичи – ғафлатдан қайтиб огоҳликка етиш ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бу тариқат аҳли орасида “Ҳуш дар дам” – ҳар бир одам, ҳар бир нафасдан огоҳ бўлиш, ўз аслини билишга тиришиш зарур деб айтилади.

Яъқуб Чархий таълимотида жисм касал бўлганида товба ҳам шифо бўлишини таъкидлайди. “Залзала” сураси тафсирида инсон зарра миқдорда ёмонлик қилса ёки яхшилик қилса, унинг жазоси ёки мукофоти сазовор бўлишини таъкидлайди. “Ҳар ким бир зарра ёмонлик қилса, унинг уқубати манна шу дунёда унга етади, баданига ранж, ҳаётига бало ёки беморлик, молида ёки фарзандларида нуқсон юз беради.” Демак, инсон доимо яхшилик қилиши, борди-ю бирор ёмон ишни қилиб қўйса, бундан дарҳол пушаймон бўлиши ва товба қилиб, қайта бундай ишни такрорламаслиги керак.

Хулоса. Тасаввуфий таълимотда саломатлик тушунчаси фақат жисмоний соғлиқ билан эмас, балки руҳий ва ахлоқий поклик билан чамбарчас боғлиқдир. Суфи алломаларнинг қарашларида саломатлик қалб ҳолати, нафс тарбияси ва инсоннинг Ҳақ йўлига интилиши орқали вужудга келади. Тасаввуф, бир томондан, фикҳ илми сингари илоҳий ҳукмлар асосида ҳаракат қилса, бошқа томондан, табобат каби руҳий дардларни аниқлаб, уларга муолажа чораларини таклиф этади. Шу боис, у қалб табобати – яъни руҳий шифобахш йўл сифатида эътироф этилади.

Тавба, зуҳд, сабр, камтарлик, зикр ва Аллоҳга боғланиш тасаввуфдаги руҳий саломатликни таъминлайдиган асосий омиллардир. Бу ғоялар Абу Ҳомид Ғаззолий, Баҳоуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавий, Абдулқодир Ғилоний ва бошқа суфи алломаларнинг таълимотларида кенг ўрин олган. Уларнинг фикрича, гуноҳ қалбнинг дардидир, тавба эса унинг давосидир.

Замонавий тиббиётда руҳий соғлиққа бўлган эътибор ортиб бораётган бир пайтда, тасаввуф меросида жамланган руҳий тарбия ва маънавий саломатлик ғоялари ҳамон ўз долзарблигини қотмаган. Шундай экан, тасаввуфий қарашлар замонавий жамиятда соғлом турмуш тарзини

шакллантириш, стресс ва рухий тушкунликдан халос бўлиш, ахлоқий уйғунликни таъминлашда бебаҳо манба бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абу Ҳомид Ғаззолий. Тавба китоби – Тошкент.: “Мовароуннаҳр”. 2003 йил. Б. 115–139.
2. Салимов А. «Тасаввуф ва маданият». – Тошкент: Академнашр, 2015.
3. Al-Buti, M. Sa'id Ramadan. The Jurisprudence of the Prophetic Biography. Damascus: Dar Al-Fikr, 2001.
4. Yusuf, Hamza. Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart. Sandala, 2004.
5. Абдурахмонов Ш. «Юсуф Ҳамадоний ва маънавий мерос». – Тошкент, 2012.
6. Ҳаққулов И. Тасаввуфий ҳаёт. – Тошкент.: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 222
7. Ислам. Энциклопедия // З.Хусниддинов таҳрири остида. – Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2003. – Б. 220.
8. Ҳаққулов И. Тасаввуфий ҳаёт. – Тошкент.: “Мовароуннаҳр”, 2004. – Б.49.
9. Наврўзова Г., Сафарова Н., Амир Кулол ва Баҳоуддин нақшбанднинг тасаввуфий дунёқарашлари. – Бухоро, 1996. – Б.-. 68.
10. Зойиров Э. Яъқуб Чархийнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. – Бухоро, 2023. – Б.148.

Иқтибос учун: Ражабов О.А. Тасаввуфий таълимотларда саломатлик фалсафаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 181–185. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980264>